

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Kurbonova Gulnoza IrkinovnaSamarqand davlat chet tillar instituti,
Yapon filologiyasi kafedrasida dotsenti, PhD
gulnozalovely@yahoo.co.jp**Jalolova Laylo Shavkatovna**

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157572>**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada realiyaning xususiyatlari va uni asosli ifodalash haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, yapon Nobel mukofoti sovrindori Kavabata Yasunarining “Oynadagi Oy” hikoyasi tahlil qilinib, undagi realiyalar ahamiyati o‘rganildi. Realialarning xalqning turmushi, dunyoqarashi, madaniyati bilan bog‘liqligi, insonning ruhiy holati va kechinmalarini ochib berishdagi vazifasi izohlangan. Hikoyadagi predmet, hodisa, personajlar xarakteridagi milliy kolorit sharqona yoritilganligi isbotlangan. Realiyaga bog‘liq omillar o‘z o‘rnida asar konseptosferasini yaratgan.

Kalit so‘zlar: konseptosfera, realiya, irrealiya, qo‘loyna, oyna, oy, xarakter, milliy kolorit, majoziy ma‘no, buddizm, zen.

Курбонова Гулноза ИркиновнаДоцент кафедры Японской филологии Самаркандского
государственного института иностранных языков
gulnozalovely@yahoo.co.jp**Жалолова Лайло Шавкатовна**Студентка Самаркандского государственного
института иностранных языков**АНАЛИЗ РЕАЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЯСУНАРИ КАВАБАТА «ОТРАЖЁННАЯ ЛУНА»****АННОТАЦИЯ**

Данная статья посвящена характеристикам реалий и их способам выражения в произведении японского лауреата Нобелевской премии Кавабата Ясунари «Отражённая луна». В статье проанализировано и изучено значение реалий произведения «Отражённая луна». В статье рассматривается связь реалий с жизнью японского народа, их мировоззрением, культурой, их роль в раскрытии душевного состояния и переживаний персонажа. В статье показывается, что сюжет, события, предметы в рассказе, а также национальный колорит в характере персонажей освещен в восточном стиле. Факторы, связанные с реалиями, создают концептосферу произведения.

Ключевые слова: концептосфера, реалия, ирреалия, ручное зеркало, зеркало, луна, характер, национальный колорит, переносное значение, буддизм, дзэн.

Kurbonova Gulnoza Irkinovna

Associate Professor, PhD Department of Japanese Philology,
Samarkand State Institute of Foreign Languages,
gulnozalovely@yahoo.co.jp

Jalolova Laylo Shavkatovna

Student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

REALIA ANALYSIS IN “THE MOON IN THE WATER” BY YASUNARI KAWABATA

ABSTRACT

The qualities of realia and its appropriate expression are discussed in this article. The meaning of the realia in the short story "The Moon in the Water" by Japanese Nobel winner Kawabata Yasunari was also examined. It is described how the realia plays a part in disclosing a person's mental state and experiences as well as how it relates to their life, worldview, and society. It has been established that the Eastern style is used to describe the national color of the characters, the topic, and the events of the story. The concept sphere of the story was generated by realia-related factors.

Key words: concept-sphere, realia, irrealia, hand mirror, mirror, moon, character, national color, figurative meaning, Buddhism, Zen.

Konseptosfera, realiya tushunchalarini falsafiy va filologik o'rganish darajasi o'sib bormoqda. Konseptosfera termini ma'lum bir xalqqa tegishli konseptlarning tartibli tizimidir. Konseptosfera bir xalqning mentaliteti va tarixiy qarashlari ostida paydo bo'lib, u fan va madaniyatda o'z aksini ko'rsatadi. Bir millatga oid konseptlarni boshqa tilda ifodalab bo'lmasligi mumkin. Xuddi shu xususiyatga realiyalar ham ega. Lingvokulturologiyaning muhim qismidan biri realiya tushunchasi bo'lib, tildagi realiyalarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Realialarni muqobilsiz leksika deb ham atashadi. L.S. Barxudarovning yozishicha: “Muqobilsiz leksika – bir tildagi leksik birliklarning boshqa tilda to'liq yoki qisman muqobilga ega bo'lmasligidir”[1;59]. Ya'ni muqobilsiz leksika - bu muayyan xalqning milliy madaniyatiga xos bo'lgan omillar: urf-odat, bayramlar, kiyim-kechaklar kabi. Badiiy adabiyotlarda realiyalar asarda muayyan predmet yoki harakat orqaligina realiya bo'la oladi.

Realiya lotincha “realia” so'zidan olingan bo'lib, “haqiqiy narsalar” degan ma'noni anglatadi. Ba'zi tadqiqotchilar realiya deganda faqat bir madaniyatda mavjud, boshqa madaniyatda yo'q bo'lgan narsani tushunish kerak deb ta'kidlashgan. Lekin, Stokgolm universiteti professori Jan Pedersen realiya chalkash va noaniq tushuncha deb tanqid qiladi [2]. Mika Laponen xayoliy dunyoda o'ylab topilgan narsalar uchun “irrealiya” konseptini qo'llashni taklif qilgan [3]. Realiani tadqiq qilgan bolgar tarjimonlari Vlahov va Florin “Realiyalar – muayyan bir xalqning hayoti, turmushi, urf-odatlarini, madaniyati, ijtimoiy taraqqiyotiga oid narsa, predmet, voqea-hodisalarni ifodalovchi so'z va so'z birikmalari bo'lib, ular milliy va davriy xususiyatga egadirlar”, - deya tasnif berib [4;8], so'zning zamonaviy ma'nosini yaratadilar.

Realiya atamasi mavhum narsalarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Realialar badiiy asarlarda ham ko'p uchraydi hamda turli majoziy va an'anaviy urf-odatlarini ifodalaydi. Yapon adibi Kawabata Yasunarining 『水月』 (Suigetsu) hikoyasida yapon xalqining estetikasi hisoblanadigan realiyalarni uchratish mumkin. Asar 2010-yilda “Tafakkur” jurnalida “Oynadagi Oy” nomi bilan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Biroq, 水月(Suigetsu) – “Suv yuzasida ko'ringan oynaning aksi” ma'nosini anglatib, bu asarda keltirilgan quyidagi tasvirga asoslanadi. Suv yuzasida aks etgan oy ramziy ishora hisoblanadi.

У (эри) ёмгирдан ҳосил бўлган кўлмакдаги ойнинг ойга тушган аксига қараб завқланар эди. Ҳалиям ўша ой акси - фақат акмикан? - у (Кёко)нинг хаёлидан кетмайди [5;64].

Matson, Gary James “Early works of Kawabata Yasunari” nomli ilmiy ishida Kavabataning dastlabki asarlaridagi uslub, mavzu, motivlar va tasvirlarga e’tibor qaratib, asarlarni kengroq tahlil qilishda an’anaviy yapon madaniyatiga, xususan, yapon lirik an’anasi, buddizm hamda sintoiz tafakkuri, shuningdek, simvolizm-ramziylikka murojaat qilgan. Shu bilan birga asarlardagi uslub, obrazlilik va simvolizm jihatlarni G’arb adabiyoti bilan qiyoslash orqali amalga oshirgan [6]. Petersen, Gwenn Boardman esa ushbu hikoyaning ustida keng tahlil olib borgan va “The moon in the water: understanding Tanizaki, Kawabata and Mishima” nomli ilmiy tadqiqot ishida nafaqat ushbu asarni, balki Kavabata Yasunarining boshqa janrdagi asarlarini ham tadqiq qilgan [7]. Tsuruta, Kinya “The Flow - Dynamics in Kawabata Yasunari’s Snow Country” nomli maqolasida Kavabata o’z asarlarida simvolizm nuqtayi nazaridan “oyna” - “ko’zgu” lardan tez-tez foydalanishi haqida ta’kidlaydi va “Qor mamlakati” da Komako obrazini Shimamura hamda Yoko o’rtasidagi “oyna” - “ko’zgu” sifatida ham talqin qilish mumkinligini isbotlagan [8;265].

“Suigetsu” hikoyasi 1953-yilda Bungei Shinju jurnalida nashr etilgan. Hikoyada Kyoko ismli ayol kasalmand eri bilan yashashi, Kyoko tomorqada ishlayotganda eri qo’loyna orqali uni kuzatishi va erining vafotidan so’ng oynani marhumning ko’ksiga qo’yib yoqib yuborishi, ikkinchi bor turmushga chiqishi, uning hayotidagi o’zgarishlar birinchi eri bilan turmush hayoti haqidagi xotiralarni uyg’otishi, Kyokodagi ikkilanish hissi kabi murakkab ichki kechinmalar nozik chizgilarda tasvirlangan. Kyokoning marhum eri haqidagi xotiralari orqali er-xotinning bir-biriga iliqlik tuyg’ularini, Kyoning muhabbatini, sog’inchi hissini yaqqol sezish mumkin. Hikoyada yapon ayolining sharqona soddaligi, nafisligi, sadoqatli obrazi yuksak darajada tasvirlangan. Ushbu hikoyada oyna, qo’loyna, suv yuzida aks etgan oy kabi realiyalar ramziylikni hosil qilgan. Erining ko’rish quvonchiga ega bo’lishi, dunyoni qayta kashf etishi hamda ushbu oynadagi dunyo, oynadagi hayotni birgalikda baham ko’rishi orqali er-xotinning bir-biriga bo’lgan muhabbati va ishonchli munosabatlarining shakllanishi ko’rsatib berilgan.

Hikoyda Kyoko tomorqani eriga ko’rsatish uchun oynadan foydalanadi, uning ikkita oynasi bo’lib, biri qo’loyna, ikkinchisi jajji duro’ya oyna edi. Sil kasalligi sabab to’shakka mixlanib yotgan eri Kyokoning tomorqada ishlashini kuzatib turishi uchun unga qo’loynasini, eri oynani ko’lida uzoq tutib turolmaydigan bo’lganida jajji oynani beradi. Bemor eri oyna orqali Kyokoning yer chopishini, bolakaylarning bog’da o’ynashini, qorli tog’lar ortidan quyoshning chiqishini, go’zal tabiat, ulkan dunyoni kuzatib, olam-u odamni qaytadan kashf qildi. Kyoko ham eri bilan ko’zguda aks etgan haqiqiy dunyodan rang-barang mukammalroq dunyoni baham ko’rar edi:

Oddiy bir oйна бемор эрининг кўнглига бу дилбар ва ям яшил олам завқини олиб кирганида боёқиш аёлнинг қанчалар қувонганини бир кўрсангиз эди! [5;63]

Hikoyada muallif tabiat tasvirini kumushday tovlanayotgan osmon, oy, quyosh, yomg’ir, ko’m-ko’k karamning guli, oppoq liliya, qorli tog’lar va bog’lar, yomg’ir hosil qilgan ko’lmak orqali bayon etadi. Bu kabi tasvirlar yapon estetikasiga xosdir.

Eri vafot etgach, Kyoko oynalarni mayitning ko’ksiga qo’yadi va yoqib yuboradi, bunga sabab, “*ойна эр-хотиннинг бир-бирига меҳрини товлагани учун ҳам, раҳматлининг юрагига яқин бўлсин, деб кўксига қўйган эди*” [5;59].

Keyinchalik Kyoko boshqa bir insonga turmushga chiqadi, ular to’y sayohatiga ketadi. Eski pardoz g’ilofi mog’or bosib ketganligi uchun, Kyoko yangisini sotib olishga qaror qiladi. Uning ichida yangi pardoz oynasi bor edi. Yangi oyna realiyasi uning yangi hayotga intilishi, yashashni davom ettirishga urinayotganligining ishorasidir. Petersenning so’zlariga ko’ra, oyna Kyokoning bevaligini anglatuvchi ramzdir [7].

Kyoko birinchi turmushi davrida hech ham pardoz qilmaganligi aytilsa-da, ikkinchi turmushida uning pardoz qilishi ham yangi hayotga intilishi hamda birinchi turmushini unutish istagi belgisidir. Biroq, Kyoko yangi hayotga qanchalik ko’nikishga harakat qilmasin, oynadagi kumushday tovlanadigan osmonni va oynadagi go’zal dunyoni qumsar edi:

Кёко буларнинг барини хотирасида тиклашдан ҳам кўра бир замонлар ўзи билан еригагина мансуб бўлган ўзга дунёни соғинган эди. У ҳозирги эрини аягани учун ҳам жону жаҳонини куйдириб ташқарига отилиши муқаррар бўлган ҳиссиётга йўл бермаслик илинжида олдинги эрини бу ҳаётга дахли бўлмаган, мавҳум бир нарсадай еслашга тиришар эди [5;64].

Kyoko eri bilan oyna orqali ko'rgan dunyo haqiqiy dunyodan farqli rang-barang va mukammal deb ta'riflanadi. U oyna dunyosi va haqiqiy dunyoni ajrata olmaydigan holatga duch kelgan, ya'ni eri bilan o'z dunyosini yaratgan edi. Oynadagi go'zal dunyo - birinchi turmushi ramzidir. Oynadagi go'zallik uning "sevgisining ko'zi" ramziy ma'nosini anglatgan [9]. Er-xotinning oynada aks etgan ming bir dunyolar va hikoyalarni baham ko'rishi orqali ularning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati, iliq munosabatlari ifodalangan bo'lib, jasad bilan birga olovda oynalarning yonib bitishi esa Kyokoni yo'qotishni his qilishiga undab, yangi o'zgarishlar va hayotni ifodalaydi.

Kyoko ikkinchi turmushidan homilador bo'lganda, o'tmishini qumsashi va ikkilanish hissi uni oldingi eski bilan yashagan uyga borishga chorlaydi. Toza havodan to'yib nafas oldi, eski atrofdagi tabiat, qushlar sayrashi va hayotdan tasirlanib, ko'zidan qaynoq yosh quyildi, so'ng shunday shivirladi:

- *Бола сизга ўхшаб қолса, нима қиламиз?* [5;65]

Asarda turli ramziy o'xshatishlar bilan birga personajlar nutqi ham tagma'no holatni yuzaga keltirgan. Shu bilan Kyoko oldingi eri haqidagi xotiralari bilan vidolashib, qaytib stansiyaga ketdi.

Asar tahlilidan shuni aytish mumkinki, hikoya nomidagi metaforik o'xshatish kuchli bo'yoqdorlikka ega bo'lib, ikki xil ma'noda tushunsa bo'ladi. "Suigetsu"- Oyning suvdagi aksi, ya'ni suvning tekis, tinib turgan holatini oynaga o'xshatilishi tushunilsa, ikkinchi tomondan oynada aks etgan oy bu – Kyoko, ya'ni "Oynadagi Kyoko" kabi majoziy ma'noni bildirgan. Kyoko oyga qiyos etilgan, oyna esa aynan marhum erining qo'loynasidir.

Yapon adabiyotida "oy" kuzning ramzi hisoblanib, kuz "g'amgin fasl" deb ataladi. Yapon poetik tasvirlarida oy, gul, qor birgalikda go'zallik ramzidir. Oyni ta'riflashda bir nechta iboralar bo'lib, ular orqali qaysi fasl nazarda tutilayotganini bilish mumkin. Masalan, kan-getsu – qahraton qish faslidagi oy, mei-getsu – kuzdagi to'lin oy.

Kavabata Yasunarining 千羽鶴 (Senbadzuru) - "Ming qanotli turna", 山の音 (Yama no oto) - "Tog'lar nolasi" nomli asarlarida ham "oyna" realiyasi uchraydi. Umuman, yapon mentalitetida oy, oyna realiyalari qadimgi miflarda ham o'z o'rniga ega bo'lib kelgan. Yapon madaniyatida "oyna", "ko'zgu" imperatorlar sulolasining mifik asoschisi hamda Shinto dinining markaziy ilohasi, yapon arxipelagining mahalliy animistik kulti bo'lmish quyosh ma'budasi Amaterasuning atributi hisoblanadi. Shu sabab, ko'plab Shinto ibodatxonalarida muqaddas ko'zgu saqlanadi. Qadim zamonlardan beri ko'zgu, qilich va magatama (egri tosh) birgalikda buyuk mifik, diniy va siyosiy simbolizmni ifoda etgan [10].

Ko'zgulur nur, yorug'lik, ong, bilim va ruhiy tushunchalarni va haqiqatni ruhiy simbolik nuqtayi nazardan aks ettiradi. Nihon Shoki tarixiy asarida Amaterasu o'z nabirasiga oyna hadya qiladi: "Buni oling va xuddi o'zimga o'xshab asrang" - deydi. Ko'zgu insonga o'z yuzini va sadoqatini, ichidagi ilohiylikka sig'inishini ko'rishga yordam beradi. Qadimgi Xitoyda oyna insonlar ruhini aks ettiradi deb hisoblashgan. "Oynadagi Oy" hikoyasida ham Kyoko oynani o'zining haqiqati sifatida ko'rgan, balki oyna Shinto dinida muqaddasligi uchun doimo ruhi bilan birga bo'lsin degan maqsadda oynani jasad bilan birga yoqib yuborgan.

Oy – Yaponiya tarixida Heian davri zodagonlaridan tortib, Edo davrining oddiy odamlarigacha muqaddas Xudo sifatiga ega bo'lgan. To'lin oy kuzning o'rtalarida tiniq bo'lganda go'zallashadi. "Oynadagi Oy" asarida ham, asosan, kuz faslidagi voqeliklar tasvirlangan. Oy - ko'pincha sirlilikni, ayol energiyasi va davriy o'zgarishlar ramzi hisoblanadi. Astrologlarning aytishicha, oyda insonning his-tuyg'ulariga kuchli ta'sir ko'rsatish xususiyati mavjud. Xususan, inson kayfiyatiga, xatti-harakatiga va uning xulq-atvor xususiyatlariga ta'sir ko'rsatishi aytiladi. Oy - mifologiya hamda xalq ijodiyotida ilohiy yoki g'ayritabiiy kuch hisoblanadi. Oy sehr-afsun, tushlar hamda tungi vaqt bilan assotsiatsiyalanadi [11].

Yapon xalqi oyni e'zozlashadi, hattoki 月見 (tsukimi) - Oy ko'rish urfi ham mavjud bo'lib, ushbu bayram kuz faslida nishonlanadi. Kyoko ham hikoyada oyga o'xshashi aniq bayon qilinmagan bo'lsa-da, mazmunan oyga qiyoslangan. Oy sirlilikni bildirgani kabi Kyoko ham ikkinchi turmush o'rtog'iga oldingi eri haqida, hamda oynani jasadga qo'yib yoqib yuborganligi haqida hech narsa aytmaydi. Shuningdek, asarda oy ham, suv ham tiniqlik sifatiga egaligi sabab, ijobiy qarashlarni keltirib

chiqaradi. Bundan tashqari, yapon adabiyotida oy bilan bog‘liq mashhur asar mavjud, bu 竹取物語 (Taketori monogatari) – “Bambuk kesuvchi qariya haqida hikoya”. Taketori monogatari asarida oy muqaddas joy hisoblanib, bosh qahramon latofatli malika Kaguyahime oydan yuborilgan, asar so‘ngida yana oyga qaytadi. “Oynadagi Oy” hikoyasida ham oy va oynaning turli ma‘nolari aks etishini ko‘rish mumkin, bu ma‘nolar milliy koloritni hosil qilib beqiyos jilo bergan. Kavabata Yasunarining ijodini o‘rgangan Petersenning tadqiqotiga ko‘ra, oy va oyna an‘anaviy ravishda VII asrda bir-biri bilan bog‘langan, 万葉集 (Manyoshu) – “O‘n ming barglar to‘plami” she‘riy to‘plamida ham oy va oyna to‘g‘risida she‘rlar bo‘lib, aynan yapon milliy estetik jihatlarini tabiat bilan birgalikda namoyon etgan.

Kavabata Yasunarining mashhur asari 雪国 (Yukiguni) - “Qor mamlakati” asarida ham oyna epizodi keng syujetni qamragan. Asarda ko‘zgu vazifasini bajaruvchi poyezd oynasida ikki dunyoni ko‘rish mumkin. Ya‘ni ko‘zgu tasvirlari poyezd ichida (Yoko tasviri) hamda tashqarisida mavjud haqiqiy dunyoni bir vaqtning o‘zida aks ettiradi [12]. “Oynadagi Oy” hikoyasida ham ikki xil dunyo mavjud, oynada mujassamlangan dunyo hamda oynadan tashqarida mavjud haqiqiy dunyo. Oynada aks etgan dunyo rang-barang va betakror bo‘lgan. Mark D.Larabeening “Metaphorical Landscapes in Conrad and Kawabata” nomli tadqiqotida muallif asarlari qiyosiy tahlil etilib, shunday ta‘rif berilgan. “Oynadagi Oy” asarida oyna asar mohiyatini oshkor etuvchi hamda markaziy obrazli element vazifasini bajaradi. Asar Kyokoning oyna haqidagi hamda oynada aks etgan dunyo haqidagi xotiralari asosida hikoya qilinadi. Oyna - haqiqiy dunyo va Kyokoning go‘zalligini o‘zida aks etadi. Er-xotinning muhabbati esa oynada ko‘rinadigan haqiqiy dunyo tasvirini go‘zallashtiradi [13]. Kavabata Yasunarining asarlaridagi o‘xshash predmet xususiyatlari zamirida ramziylik bo‘lib, o‘zaro milliy konseptosfera jihatlarni ifodalagan. Oyna va oyning yapon qadriyati va tarixidagi o‘rniga ko‘ra milliylikni maromida yuzaga chiqargan.

Realiya tilshunoslikda ko‘plab bahslarga sabab bo‘lishiga qaramay biror predmet yoki hodisaning tub ildiziga ko‘ra qaysidir madaniyatdagi o‘rnini belgilaydi. Oy va oyna millatlararo barchaga ma‘lum bo‘lgan predmet hisoblansa ham yapon asarlarida realiya deb olinishining sababi, boshqa madaniyatlarga qaraganda yapon milliy-tarixiy an‘analarida, dinida o‘ziga xos tarixiy o‘rinni egallagan. Oy va oyna realiyalari aynan Kavabata Yasunarining ijodida majoziylikni anglatadi. Oy bilan personaj o‘rtasida sirlilik, yolg‘izlik va go‘zallik kabi umumiy belgilarni ko‘rish mumkin.

Asar konseptosferasini ifodalagan tasvirlar: sof muhabbat, sharqona ayollik fazilati, nafislik, uyatchanlik, hurmat tuyg‘uli munosabat, sadoqat, sabr va iroda kabilarni mujassam etgan Kyoko obrazi, ikki xil dunyoni turli farqli bo‘yoqlarda aks etgan oyna realiyasi, suv yuzasi va oynada ko‘ringan oy realiyasining badiiy ko‘chma ma‘no kasb etganligi badiiy asarning konseptosferasini kuchaytirgan. Kavabata Yasunarining ushbu hikoyasi yapon milliy koloriti, insonning nozik kechinmalarini zamonaviylik va milliylik bilan birga uyg‘unlashtirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Л.С. Бархударов. Язык и перевод. - М.: Междунар. отношения, 1975. -240 с.
2. Jan Pedersen. Subtitling Norms for Television: An Exploration Focussing on Extralinguistic Cultural References. - Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2011, - 242 pages.
3. Mika Lopenen. Translating Irrealia – Creating a Semiotic Framework for the Translation of Fictional Cultures. Chinese Semiotic Studies, Vol. 2 (Issue 1). 165-175 pages.
4. С.Влахов, С.Флорин. Непереваемое в переводе. - Москва: Междунар. отношения, 1975. -177 с.
5. Ясунари Кавабата. Ойнадаги ой. Фахриёр таржимаси. “Тафаккур” журнали. 2010.01. 58-65 бетлар. Ziyouz.com Kutubxonasi.
6. Matson, Gary James. The early works of Kawabata Yasunari. University of British Columbia. 1982.
7. Petersen, Gwenn Boardman. The moon in the water: understanding Tanizaki, Kawabata and Mishima. - Honolulu: University Press of Hawaii, 1979. 394 pages.

8. Tsuruta, Kinya. The Flow - Dynamics in Kawabata Yasunari's Snow Country. *Monumenta Nipponica* 26, 3-4. 1971, 251-265 pages.
9. Marella Therese A. Tiongson. An Analysis of Yasunari Kawabata's The Moon on the Water. Using the Conventions of a Haiku and Japanese Aesthetics. 2010.
10. Chinese and japanese mirrors | Museums in Genoa (museidigenova.it) (2023.09.01)
11. Moon Symbol: Meaning & Significance in World Cultures | Shop LC (2023.09.01)
12. (PDF) The Aesthetics and Poetics of the Image in Japanese Culture. An Example from the Literary Tradition: Yukiguni [Snow Country] (researchgate.net) (2023.09.01)
13. Mark D.Larabee. Metaphorical Landscapes in Conrad and Kawabata. 『コンラッド研究』 第5号. 005_03_Larabee.pdf (josephconrad.sakura.ne.jp) (2023.09.01)

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000